

АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДАГИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТИЛШУНОСЛИК МАСАЛАЛР ХУСУСИДА: МУАММОЛАР ВА ТАКЛИФЛАР

Равшанов Маҳмуд

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети профессори, филология фанлари доктори.

Аннотация: Алишер Навоий илмий-ижодий фаолиятидаги назарий жиҳатдан ўрганилиши жаҳон тилшунослигида юксак аҳамиятга эга эканлиги, назарий тилшунослик ёки тил назарияси фанларининг йўналишларидаги муҳим омилларнинг ҳар томонлам бойтилганлиги, яққол ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: луғат, луғатун, луғатайн, вақфия, тилларнинг гениологик тавсифи.

Abstract: The theoretical study of Alisher Navoi's scientific and creative activity is of great importance in world linguistics, and the comprehensive enrichment of important factors in the directions of theoretical linguistics or language theory is clearly expressed.

Keywords: lugatun, lugatayn, lugatit, foundation, genealogical description of languages.

Анъанага айланган тарзда таҳлил материаллари тилшунослик (лингвистика) илмига оид асарлари таъкидланганда, албатта, мурафаккир ва буюк адибнинг “Муҳокаматул луғатайн”, жумладан, ҳозирда **адибнинг**, маънавий-марифий, диний-гносеологик, ҳамда дидактик жиҳатдан чуқур ўрганилаётган “Вақфия”, “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарларида, айниқса назарий тилшунослик (лингвистика) масалаларининг барча жиҳатлари учун мукамал йиёсий-типологик жиҳатдан манбалар ўз қимматигв эга [1.7-48].

Лекин, мавзу доирасида таъкидлаётган, тавсифлаётган ҳамда изоҳланаётган масаларнинг барчаси мукамал ва тўлиқ илмий тадқиқот доирасида тўлиқ амалга оширган дейишга, мукамал тавсифга эга дейишимизга номукамаллик хусусиятлар мавжудлиги кўзга ташланади.

Демак, мавзунинг долзарблигида таъкидланганидек, таҳлил ва тавсифимизни юқорида қайд этилган **адибнинг** мукамал “Муҳокамат-ул луғатайн” асарининг сарлавҳасидаги лексик бирликлар (сўзларнинг) маъноси шарҳидан бошласак мақсадга мувофиқ бўлади. Бу асар тавсифи ва изоҳидаги хусусиятларни айтиб ўтишимиздан олдин, бу лексик бирликлар ўзбек тилига қайси тилдан ўзлашганлигини аниқлашимиз зарур. Шу ўринда **адибнинг** ўша давр етакчи тилларининг мукамал билганликларидан далолат беради [1.7-48].

Бу каби лексик бирликларни Алишер Навоийнинг икки жилдли Ьомусий луғатида ҳам учратамиз. Асар сарлавҳасидаги сўзлар араб тилидан ўзлашган. Бу манбаларда адибнинг нафақат туркий тил, балки дунёдаги ўша даврдаги энг йирик тилларни юқори даражада билганлигидан дарак беради.

Мазкур асар сарлавҳасини таҳлил этилиши жараёнида биз “луғатайн” “қомусий луғат” даги изоҳи асар мазмуни ўртасидаги манбани ўрганаётган китобхон ёки ўқувчига (читатель) ноаниқликни эслатади. “Луғатайн” атамаси (концепт)нинг “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” да мавжуд эмаслиги ҳам ўзбек китобхонларига юқоридаги илмий манба каби ноаниқликларни тавсия этади. Натижада мазкур манбани ўрганаётган китобхон ёки ўқувчи “луғатайн” атамасининг изоҳини қайси тилдан кирганлигини ва қандай изоҳланиши ҳақидаги фикр ёки изоҳга муҳтож бўлади.

Маълумки, “луғат” атамаси араб тилида “тил” маъносини беради. “Луғатайн” атамаси эса грамматик “айн” маъноси квантативлик (сон) категориясига эга бўлиб, араб тилидаги “луғатун” (бирлик), “Луғатайн” иккилик, рус ва славян тилларининг қадимги шаклида “двойственное число” деб аталиши ҳақида маълумот мавжуд), луғатит шаклида ҳам эски ўзбек адабий тил манбаларида учрайди. Бу эса мазкур сўзнинг кўплик шакли “тиллар” маъносини беради. Минг афсуски, ўзбек тили дидактик грамматикаларда ҳам, ўзбек тили илмий-дидактик грамматикасида ҳам, энг юқори даражада баҳоланадиган ўзбек тилининг илмий грамматикасида мавжуд эмас [2.34-548].

Юқорида таҳлил этилган ҳар икки назарий жиҳатдан юқори мавқега эга бўлган лексикографик манбада тавсиф этилмаганлиги илмий таҳлил жиҳатдан етарли деб ҳисобламаймиз. Адибнинг бу асарини ўрганиш бизга халқаро даражада лингвистика фанида ўрганиладиган “Тилларнинг гениологик таснифи мавзуси”ни ўрганишда бирламчи назарий манба ҳисобланади.

Алишер Навоийнинг “Муҳокамат-ул луғатайн” номли асарида қуйидаги парчада таъкидланганидек, “*Алҳамду лиллоҳи имтоза-л-инсона ало соирил-махлуқолти бишарафи-н-нутқ-валисони ва азҳари мин азубати лисониҳи ва ҳаловати баёниҳи суккури-ш-шукри ва шаҳди-ш-шухуди ва-л-имтинони*” каби [1.7-48].

Демак, мазкур асарнинг бошланиши юқоридаги таҳлил объектида бўлган арабчадан таржимасида қуйидаги мазмунга эга, яъни “...*Инсонни нутқ ва тил билан шарафлаб айтишининг шакари (Оллоҳнинг бирлигига) гувоҳлик беришининг асали ва миннатдорчилиги туфайли уни (инсонни) яратган, барча бошқа жонзодлардан улуғ ва мумтоз қилган Оллоҳга ҳамду санолар бўлсин*” деган ўзбек тиладаги мазмунига эга.

Мазкур асардан олинган парча мазмунида тил ва нутқ дихатомияси, тил ва нутқнинг ижодкори инсон эканлиги, инсонни бошқа жонзотлардан юқори даражада эканлиги тавсифланиши ва уни (инсонни) улуғ ва мумтоз қилган Оллоҳга ҳамду санолар бўлсин, дегон асосли ғояни илгари сурган. Бу ғоя ва фикрлар тил ва нутқнинг инсон фаолияти билан боғлиқлиги, инсон ёки одамнинг Оллоҳ томонидан улуғланиши каби ғоялар ҳам адиб асарида инсон омили ва унинг инсон тафаккур равнақидаги барча йўналишларни очиб берилган.

Яна мазкур асарда қуйидаги илғор ғоя тил ва тафаккур равнақидаги инсоннинг динамик ижодий фаолиятининг шаклланиши ҳамда инсоннинг (Одам атонинг) Оллоҳ томонидан яратилиши ҳақидаги фикрлар билан юқоридаги парчани батафсил тавсифлаб, уни ижодий ва динамик тарзда ривожлантиради. “*Субҳонллоҳ не қудрати комилдурким, инсонни “Ҳамрату тийната одами бияди арбаъиа сабоҳан” каримаси мазмуни бирла “аллам аласмоа қуллаҳа!”*” [1.7-48].

Мазкур асардан олинган бу парчада таъкидланганидек, “... *одамни лойини қирқ тонг пишитиб қўйдим*”, “*ҳамма смларни ўргатдим*” деган хулосаларга асосланган. Назаримизда, Одам атонинг яратилиши, унга исм ўргатилиши, бу қайд этилган исмлар асосида Одам ато авлодининг нутқ ва лисонга эга бўлиши каби погрессив етакчи ғоялар ҳам тил ва нутқ таракқиётидаги ижобий ҳолат эканлиги таҳлилларсиз бизга маълум. Айрим тилшунос олимлар ўз илмий тадқиқот ишларида тил ва нутқ дихатомиясини тилшунос Ф.де Соссюр таълимотига боғлайди. Лекин Алишер навоийнинг мазкур асаридан таҳлил обектимизда бўлган озгина парчани илмий таҳлил қилишга киришмайди.

Эндиги тилшуносликдаги илмий-назарий муаммолар ечимига ыаратиган учинчи бир илмий йицналиш тилларнинг гениологик таснифи масаласидир. Олий таълим юртларида ўрганиладиган “Тилшуносликка кириш” фанида мазкур мавзу ёки фан йўналишини “Генетик типология” деб номлаган. Бу икки хил илмий ёндашув ҳам тилшуносликдаги назарий масалаларнинг мукамал эмаслигидан далолат беради. Мазкур мавзу ёки фан йўналишини “Тилларнинг гениологик таснифи” десак мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки Ғарб тилшунослигидаги илмий-назарий манбаларда “Гениологическая классификация языков» деган сарлавҳада ёки номда берилган. “Генетик типология” дегани тилларни муқояса қилиб ўрганишга кўпроқ мойиллиги бор.

Алишер Навоийнинг макур асарида “Тилларнинг гениологик таснифи”га доир қуйидаги назарий масала асар мазмунига киритилган. “*Аммо туркий ва форсий ва ҳиндий асл тилларнинг манишадурки, Нуҳ пайгамбар салавотуллоҳи алайҳнинг уч ўгликим, Ёфас ва Хом ва Сомур етишур. Ва бу мужмал тафсили будурки, Нуҳ алайҳиссалом тўфон таширидан нажот ва анинг маҳликасинин ҳаёт топтти, олам маъмурасида башар жинсинин осор ва инсон навъидин намудор қолмайдур эрди. Ёфасники, товорих аҳли Абу-турк битурлар, Хито мулкига йиборди ва Сомники, Абул-фурс битурлар, Эрон ва Турон мамоликиннинг васатида волий қилди ва Хомники, Абул-ҳинд дебдурлар. Ҳиндистон билодига узатти. Ва уч пайгамбарзода авлоду атбои мзкур бўлгон мамоликда ёйилдилар ва қалин бўлдилар*” [1.7-48].

Демак, адиб асаридаги бу парчанинг мазмуни ҳозирги ўзбек тилида қуйидагича тавсия этилади. *Нуҳ* – унга Оллоҳнинг саловати бўлсин, диний-маърифий акидаларга қўра жуда узоқ умр кўрган пайгамбар, уни баъзи манбаларда Одами соний (яъни иккинчи Одам Ато) ҳам дейилади. Мифологик ривоятларда келтирилишича Нуҳ замонида 40 кеча 40 кундуз сел ёғади ва бутун дунёни сув босиб кетади. Шунда Нуҳ, ўз яқинлари, тарафдорлари ва ҳар навъ ҳайвондан бир жуфтдан кемага солиб олади. Ер юзидагилар сувга ғарқ бўлади, ёлғиз Нуҳ кемаси бир тоғ чўққисидан омон қолади. Нуҳнинг уч ўғли – Ёфас, Сом ва Хомлардан кейинчалик туркий, форсий ва ҳиндизабон халқлар тарқалди.

У иқтибос ва парчаларда Алишер Навоий шунга ишора қилади. Айрим мифопоэтик манбаларда кўрсатилишича ҳозирги Навоий вилояти ҳудудида Хатирчи ва Нурота туманларидаги тоғда Лангар қўрғони мавжудлиги тўлиқ эътироф этилади. Лекин “лангар” сўзининг маъносига таяниб Лангар қўрғонинг топонимик объект сифатидаги изоҳи тўлиқ тавсифи ҳозиргача илмий ва илмий-оммабоп манбаларда қайд этилмаган. Ривоятларда қайд этилишича лангар қўрғони

мавжудлиги Текис денгиз бўлганлиги ҳамда Нух пайғамбар кемаси лангар ташлаган деган мазмун ривоятдаги Лангар кўрғонининг маъносига уйғунлашуви эътирофи эса, бу масала афсоналардан фарк қилиб ривоят мазмунига уйғунлашади.

Бу “Лангар” концептига алоқадор ривоятнинг мазмуни манбаларга уйғунлашувида Нурота ва Хатирчи туман дostonчилиги манбаларида ҳам қайд этилиши эътироф этилади.

Демак, “Лангар” этнотопоними мазмунидаги ривоятга кўра “Нух” пайғамбар ривоятга қанчалик уйғунлашуви нафақат ривоятларда, айрим топонимлар изоҳида мавжуд мазмуний-мантикий концептуал асосларга ҳам қайсидир маънода боғланади. Юқорида қайд этилган ривоятлар мазмунига мифопоэтик ҳамда фольклористик маълумотлар нуқтаи назаридан айрим асосли маълумотлар реал воқеликка уйғунлашуви масаласи ҳам муаммосиз мазкур манбанинг локал-ареал хусусиятларига қараб ҳам белгиласак, аниқроқ бўлади. Лекин бу ривоятларнинг мазмуни асос сифатида тўлиқ белгиланмасдан, унинг айрим ареал-локатив хусусиятларига ёндашув масаласи ҳам аниқланиши зарур[4;5].

Жумладан, Алишер Навоийнинг тавсифланган асарида, биз эътиборни дунё тилларининг генеологик ёки генетик таснифига қаратиши Хом, Сом ва Ёфас когнитив концептлари асосида тарихий ва архаик жиҳатдан мавжуд бўлиб, улар ўзбек тилининг концептуал қиёфасини шакллантиради (Концептуальная картина мира) асосий таянч манба деб ҳисоблаймиз. Ва мазкур тарихий ва архаик концептларнинг илмий таҳлили “Дунё тилларининг гениологик тавсифи”га ишончли когнитив манба бўлади, десак катта номукамалликка йўл қўган бўламиз.

Таҳлил ва тавсифимизни давом эттирар эканмиз, мавжуд илмий-дидактик манбалардаги “дунё тилларининг гениологик таснифи” масаласини Алишер Навоийнинг тавсифланган асари “Муҳокамат-ул-луғатайн” асаридаги тавсиф билан муқояса қилинса, тарихий-типологик-қиёсий таянч илмий хулосанинг айрим томонларига ўзгартириш ва мукамаллаштириш ғояларини имкон даражада ёритган бўлар эдик.

Масалан, таниқли тилшунос олим Муҳаммадаваз Ирисқуловнинг “Тилшуносликка кириш” асари ҳамда Отақўзи Азизовнинг ҳам мазкур номдаги тилшуносликка кириш асаридаги илмий ғоялар бир-бири билан тўлиқ уйғунлашади. Лекин бу икки манбада ҳам Алишер Навоийнинг тавсифланган асаридаги гениологик тасниф бўйича ҳеч қандай маълумот берилмасдан, фақатгина Ғарбий Европа тиллари бўйича тавсиф берилади. Назаримизда юқорида қайд этганимиздек, Алишер Навоийнинг мазкур буюк асаридаги бу гениологик таснифнинг хусусиятлари бўйича Ғарбий Европа тиллари мутахассиларининг фикрлари ҳам уйғунлашади, лекин бу масалани тўлиқ эътироф этмайди. Масалан, академик Николай Якевлевич Марр тилларнинг гениологик классификациясид “яфетик” назарияни яратишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. “Яфетик” назариянинг асосини “Ёфас” тарихий-архаик концептини асос қилиб олиб, тилларнинг келиб чиқишидаги ғайри илмий назарияни илгари суриб, тилларнинг генетик жиҳатдан келиб чиқишида асосий доминат тил грузин тилини олади. Тўғри, Грузин тили ва адабиёти бўйича Низомий бобомизнинг яхши қиёсий типологик ғоялари XI-XII асрларда ўз ифодасини топган эди. Негадир ўша даврда бу тилларнинг генетик жиҳатдан келиб чиқишига алоқадор масалани буюк мутафаккир Низомий бобомиз қайд этмаган. Академик Н.Марр эса масалани XX аср мисолида ҳал этишни ўзига мақсад қилган. Назаримида на фақат Алишер Навоий асарларида, балки бошқа манбаларда ҳам Академик Н.Марр таълимоти ўз тасдиғини топмаган. Энди савол туғилади, нега М.Ирисқулов ва Отақўзи Азизовлар ҳам Алишер Навоийнинг бу асарларидаги гениологик таснифга таянмаган? Деган ақида ҳозиргача ҳаммани ўйлантирмақда. Ўша даврда Шўро мафқурасининг ғайри-илмий қарашлари диний ақидаларни тан олмасдан, амалдаги мафкура талабларига итоат этар эдилар. Тўғри, бу масалани нотўғри эмас, балки тўғри талкин қиламиз, чунки “илмий коммунизм ва “илмий атеизм” деган шўро мафқурасининг ғайри илмий талкинлари бунга йўл қўймас эдилар.

Юқорида зикр этилган дидактик манбаларнинг асосий хусусиятларида кўрсатилишича, замонавий тилшунослик маълумотларига асосан ҳозирда 20 яқин тил оилалари мавжудлиги қайд этилган. Бу тил оилаларининг энг катта гуруҳни ўзида мужассамлаштирган “Ҳинд-Европа тиллари” оиласи эканлиги қайд этилади. Лекин ҳозирдаги бизнинг маънавий ва маърифий ишларимизнинг негизини ташкил этадиган диний-маърифий ғояларни тарғиб этиш, улардаги етакчи прогрессив ғоялар асосида илмий-маърифий фаолиятларимизни шакллантириб боришимиз зарур[7.67-108].

Бу ерда нафақат тилларнинг гениологик классификацияси(таснифи) масаласи, балки мамлакатимизда кенг қулоч ёйган “маънавий-маърифий” тарбиявий жараёнларни юксалишига асос бўладиган ғоялар тарғиби масаласига алоқадор фаолиятимизни, қандай соҳа мутахассиси бўлишимиздан катъий назар мафқуравий иммунитетни барча тарбиявий жараёнлар такомиллашувида, уларни тўғри тарғиб қилиш ишларига қаратишимиз зарур.

Адабиётлар

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн олтинчи том. Муҳакамат-ул-луғатайн. Т. Фан. 2000.
2. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
3. Равшанов М. Влияние арабизма на узбекские антропонимы.//Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М.Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
5. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
6. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
7. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
8. Равшанов М.Категории квантитивности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244